

БОШҚАРУВ МОДЕЛЛАРИ ВА УНИНГ ЖАМИЯТ
ТАРАҚҚИЁТИДАГИ ЎРНИ

*Наманган муҳандислик технология институти катта ўқитувчиси
Мансуров Абдулла Сайфуллаевич*

Аннотация

Мазкур маколада бошқарув моделлари ва унинг назарий жihatдан дунё хамжамияти хаётига таъсири тахлил қилинган бўлиб, моделларнинг хронологик кетма кетликда тадрижий ўзгаришлари қуриб чиқилди. Дунё олимлари томонидан тақдим этилган бошқарув моделларнинг амалий ахамияти очиқ берилган.

Калит сўзлар: модел, имитацион модел, Мир-1, Мир-2, Мир-3 моделлари, Рим клуби, "А"- модел, "Я"- модел.

Глобал тараққиёт моделларини яратилишида Рим клубининг хизмати беқиёсдир. 60 йилларда ғарб маданиятида ягона индустриал жамият концепцияси машҳур бўлган эди. 70 йилларга келиб эндиликда дунё тараққиёти моделлари оламшумул янгилик сифатида дунё олимлари муҳокамасига сабабчи бўлди. Дастлаб, файласуф ва кибернетик олим Х.Ўзбекхон томонидан математик моделлар тақдим этилди. Глобал моделларнинг асосчиларидан яна бири Дж.Форрестер томонидан имитацион модели («Мир-1») илгари сурилди, аҳолининг кўпайиши, капитал маблағларнинг, табиий ресурслар камайиши, атроф-муҳитнинг ифлосланиши ва озиқ-овқат муаммоларининг ривожланиши ҳамда ўсиб бориши бўйича модел ўз натижаларини тақдим қилди. Ўз ишини давом эттирган олим кейинчалик ўзининг «Мир-2» номли иккинчи моделини ҳам яратди. Унинг фикрича инсоният бугун ўзининг энг тараққий этган даражасига етиб борди. Агар ўсиш барқарорлигини назоратга олмаса ХХІ аср ўрталарига келиб таназзулга юз тутади деб башорат қилди. Унинг методини ривожлантирган Д.Медоуз ва Массачусет технология институтининг олимлари 1972 йилда «Мир-3» моделини яратди. Рим клубининг «Ўсиб бориш чегаралари» номли маърузаси учун асос бўлиб хизмат қилди. Модел 1900 йилдан 2100 йилгача бўлган даврдаги глобал ривожланиш жараёнларини ўз ичига олган эди. Инсоният ўсиш стратегиясидан глобал мувозанат ҳолатига ўтиши керак. Умуман олганда жаҳон тараққиёти моделлари асосан беш глобал жараёнларни тадқиқ этишни ўз олдига мақсад қилиб қўйган эди: саноатлаштиришни тезлаштириш, инсоният ўсишини ҳисоблаш, озиқ овқат танқислигини ортиб

бориши, қайта тикланмайдиган ресурсларнинг камайиши ва атроф муҳитнинг ёмонлашишидир¹.

Аслида Рим клубининг ушбу хулосалари билан жаҳон адабиётида глобал ривожланиш муаммолари бўйича қизгин мунозалар бошланди. Форрестер ва Медоузнинг пессимистик хулосаларига кескин эътирозлар асосан Месарович ва Э. Пестелнинг "Танловдан олдин инсоният" лойиҳасида ўз аксини топган.

Олимларнинг ўз тадқиқотларида дунё тараққиётидаги номақбул тенденциялардан чиқиш йўллари излашга қаратди ва бу "Халқаро тартибни қайта кўриб чиқиш" хисоботларида ўз аксини топди. Бу айниқса Голландиялик иқтисодчи Ян Тинберген ва инглиз физиги Д. Габорнинг² ғояларида намоён бўлди. Улар халқаро ислохотларни, янги иқтисодий тартибини, "бой" ва "камбағал" мамлакатлар ўртасидаги сиёсий муносабатларни яратиш зарурлигини асослашга ҳаракат қилдилар.

1974 йилда Эррера бошчилигидаги аргентиналик олимлар гуруҳи Лотин Америкасида глобал мувозанат моделини яъни "Барилочи моделини"³ ишлаб чиқди. Моделнинг мақсади ривожланаётган давлатлар учун "қоникарли яшаш шароитларига" эришиш йўллари излашдан иборат эди. Дунё тўрт минтақага бўлинган: Осиё, Африка, Лотин Америкаси ва ривожланган мамлакатлар каби таснифлаган эди. Минтақавий ҳамкорликнинг икки сценарийси кўзда тутилган эди: биринчи вазиятда, ривожланган мамлакатларнинг ёрдамсиз, иккинчи вазиятда, ривожланган мамлакатлар ёрдами билан амалга оширишини назарда тутган эди.

1973 йилда "Рим клуби"нинг Токио университетида Й. Кая бошчилигидаги янги лойиҳа ишлаб чиқилди. Ушбу лойиҳага "ривожланишга янгича қараш" номи берилди. Лойиҳада дунё 9 минтақага бўлинган, мақсади ривожланган ва ривожланаётган мамлакатлар ўртасидаги даромад миқдоридаги фарқни камайтириш йўллари топишдан иборат эди. Модел ижтимоий жараёнларни бошқариш имкониятларини кўриб чиқди. Муаллифлар моделларни таҳлил қилиш асосида иккита асосий хулосага келдилар: биринчидан, ривожланган минтақалар ривожланаётган ҳудудларга беғараз ёрдам кўрсатиши керак (бу ёрдам ҳажми ялпи миллий маҳсулотнинг қарийб бир фоизини ташкил қилиши керак), иккинчидан, бу ёрдам фақатгина

¹ Meadows D.L. a. o. The limited of growth. A report to Club of Rome's Project on the President of mankind. Universe Books. N. Y., 1972, p. 21.

² Gabor D., Colombo U., King A., Gallt R. Beyond the oge of Wasfc science, technology and the Menegment of Natural Recourses, energy, materials and food. N.T. 1976.

³ Herrera A.O. Skolnik H.D., Chichilnisky G, a.o, Cotostrophe or new society? A Latin American wold model. Ottawa. 1976.

минтақалар иқтисодиёти таркибидаги ўзгаришларни ҳисобга олган ҳолда амалга ошсагина самарали бўлади⁴.

Рим клуби 80-йилларда Халқаро бошқарув институтининг директори Гаврилипшинанинг "Келажакка олиб боровчи йўналишлар" номли маърузасидан бошлаб ўзининг янги босқичини бошлади. Бу сиёсий воқеаликни, мавжуд ижтимоий-сиёсий институтларнинг ўзаро боғлиқлиги ва уларнинг жамият таракқиётидаги ўрнини таҳлил қилиш билан боғлиқ эди. Бу ғоя 1983 йилдаги хисоботда ўз аксини топган эди. Шу билан бирга Нобел мукофоти совриндори Франц Перр сафдошлари билан "Ривожланишнинг янги концепсияси" иқтисодиётга нисбатан ривожланиш ҳақидаги ўзига хос ғояларни асослашга интилди.

Рим клубига⁵ тақдим этилган дастлабки, миқдорий усулларга асосланган маърузалар билан бир қаторда «Дунё тартиби моделларининг лойиҳаси» доирасидаги А.Котарининг «Келажакка қўйилган қадамлар», (1974), Р.Фалкнинг «Келажакдаги дунёларни ўрганиш» (1975), А.Мазруининг «Маданиятларнинг жаҳон федерацияси» (1976), Й.Галтунгнинг «Ҳақиқий оламлар» (1980) ва «Муқобиллар бор!» (1984) каби тадқиқотлар кенг ёйилди.

XX аср ўрталарида келиб бошқарувнинг авторитар моделидан иқтисодий мажбурлаш тизими ўтилди. Бу моделда ишчилар ўз вазифаларини бажариши ва фаол ташаббускорлиги рағбатлантирилар эди. Авторитарик моделдан иқтисодий бошқарув моделига ўтиш аввало муваффақиятли фаолият юритаётган фирмаларда рўй берди. Ушбу фирма ёки жамоада иқтисодий ва маънавий рағбатлантиришни уйғунлиги, жамоавийлик ва ўз ишига содиқлик тамойилларининг мувофиқлиги асос қилиб олинган эди. Бошқарувнинг бу модели эркинлик тамойили ҳам учраб, ҳар бир кишидан ишга бўлган ижодий ёндашувга рухсат берилган эди. Ташкилотда ҳар бир ишчи ўзига юклатилган топшириқни бажариш билан бирга доимо янги технологияларни, иш услубини, хизмат кўрсатишнинг янги-янги инноватор қирраларини излаб топиши зарур эди. Бу модел XX асрнинг охирида ривожланган Ғарб ва Шарқ мамлакатларида янада такомиллашди.

Бошқарув ғояларидаги тадрижийлик ижтимоий жараёнларни бошқариш моделларида ўз ифодасини топадики, уларни олимлар ва мутахассислар ишлаб чиқмоқдалар ва кейин эса мавжуд муаммоларни бартараф қилиш учун амалиётда фойдаланмоқдалар. Ф.Тейлор таъкидлаганидек, бошқарув модели - бу шунчаки ихтиро эмас, балки тажрижий ривожланишдир.

⁴ Гвишиани Д.М. Методологические проблемы моделирования глобального развития // Вопросы философии, 1973, №2., с.17.

⁵ Каранг: Печчеи А. Человеческие качества. М., 1985.

Ижтимоий жараёнларни бошқариш моделлари тўғрисидаги муаммо долзарблигича қолмоқда. Ҳақиқатда ҳам мутлақо кўплаб бошқарувчилар ўзининг ва ўзгалар муваффақиятини маълум бир бошқарув модели билан амалга оширади. Ижтимоий жараёнларни бошқариш моделида эмпирик ва илмий нуқтаи назардан алоҳида фарқ қилган ва уларнинг хусусиятларини кўрсатишга ҳисса қўшган кўплаб ҳорижий муаллифларни кўрсатиб ўтиш мумкин. Р.Оуэн, Ф.Тейлор, М.Вебер, Г.Эмерсон, Э.Мэйо, Д.Макгрегор, А.Маслоу, Р.Пайкерт, Р.Блейк, Дж.Моутон, У.Оучи, Л.Эрхард, Г.Мюрдаль, К.Эклунд, улар орасида рус олимлари Сильвестер, И.Т.Посошков, А.Н.Радищев, М.М.Сперанский, Н.С.Мордвинов, П.А.Столыпин, А.А.Богданов, А.К.Гастев, С.Г.Струмилин, М.В.Грачев, В.В.Гончаров, О.А.Платонов ва бошқалар.

Ижтимоий жараёнларни бошқариш моделлари қуйидагича таснифлаш мумкин: Ишлаб чиқариш воситаларига мулкчиликнинг устунлигига қараб: капиталистик, социалистик, корпоратив; Иқтисодиётга бозорнинг таъсири даражасига қараб: бозор (либерал), давлат бошқаруви элементларига эга бозор, ижтимоий бозор, ривожланган бозор муносабатларига эга давлат бошқаруви модели, бозор элементларига эга марказлашган бошқарув модели; Раҳбариятнинг ҳокимият ваколатларини амалга ошириш характерига кўра: авторитар, демократик; Инсоннинг ишлаб чиқариш тизими “кирганлиги” мезонига кўра: индустриал, постиндустриал.; Мослашув макони ва ҳудудий келиб чиқишга асосан: россия модели, америкача, японча, шведча, немисча, бразилча; Алоҳида бошқарув белгилари бўйича: “омадли атом” 7 С модели (У.Питерс, Р.Уотермен) натижалар бўйича бошқарув модели (Т.Санталайнен), ситуацион модел; Ташқи ва ички муҳитдаги ўзгаришларга нисбатан муносабатга кўра: статик (анъанавий, консерватив, мавжуд ҳолатда), адаптив (илғор, инновацион), динамик (башоратли, эҳтимолли, ривожланиш) ва бошқалар.

Дунё олимлари томонидан эътирофига кўра бугунги кундаги асос моделлар сифатида А ва Я моделлари кўплаб давлатларда қўлланилади. Америкалик олим Дуглас Макгрегорнинг фикрича, бунда икки кутбли Х ва У назариясини ўз ичига олади. ■

Х назарияси кўринишидаги хусусиятлар АҚШда ёрқин тарзда ўз ифодасини топган топган ва шунинг учун ҳам уни америкача – “А” модел деб айтишга ҳақлимиз. Унинг хусусиятларини жамлаб, расмий, технократик, маъмурий деб аташ мумкин.

Бошқа иккинчи модел У назариясида ўз хусусиятларини аниқ ифода этган бўлиб, Япония учун хосдир ва шунинг учун ҳам уни – модел “Я” деб, яъни япон модели сифатида номлаш лозим. Хусусиятларини жамлаш орқали бу моделни шунингдек норасмий, ижтимоий-психологик, демократик, юмшоқ деб аташ ҳам мумкин.

АҚШ моделида асосий эътибор бошқарувнинг автоматлашуви ва техника ривожига қаратилган бўлиб, инсон омили иккинчи даражали ҳисобланади. Шунинг учун Америкада маблағлар асосан ишлаб чиқариш, илмий-техника тараққиёти ва табиий фанлар ривожига йўналтирилган бўлиб, инсоннинг ишлаб чиқаришдаги ўрни, ишчиларнинг меҳнат жамоаларидаги фаолиятини ташкил қилишни яхшилашни ташкил қилишга кам эътибор беришади.

Бундан, Япония модели ижобий ёки Америка модели салбий деган хулоса чиқариш ноўриндир. Бу моделлар маълум бир шароит, вақт, маконда қўллашга, қараб унинг натижа бериши тўғрисидаги фикр юритсак тўғри бўлади.

Биламизки Америка модели сўнги йилларгача Ғарб мамлакатларида қўлланилиб келинаётган бўлсада, аммо япон моделининг баъзи элементларини ўзлаштириб ўз миллий яратишга ҳаракат қилмоқда. Ҳатто Япония ҳам, америка моделини танқидий кўриб чиқиб, уни такомиллаштиришга муваффақ бўлаётганлиги айтиб ўтиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Meadows D.L. a. o. The limited of growth. A report to Club of Rome's Project on the President of mankind. Universe Books. N.Y., 1972, p. 21.
2. Gabor D., Colombo U., King A., Gallt R. Beyond the oge of Wasfc science, technology and the Menegment of Natural Recourses, energy, materials and food. N.T. 1976.
3. Herrera A.O. Skolnik H.D., Chichilnisky G, a.o, Cotostrophe or new society? A Latin American wold model. Ottawa. 1976.
4. Гвишиани Д.М. Методологические проблемы моделирования глобального развития // Вопросы философии, 1973, №2., с,17.
5. Қаранг: Печчеи А. Человеческие качества. М., 1985.